

DOI: 10.5281/zenodo.14449558

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NA ÁREA DA BIOMEDICINA ESTÉTICA

Autores: Julia Silvério da Silva; Adeliane Castro da Costa; Raíssa Retondo; Nicole Carvalho Alves; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A Biomedicina Estética une conhecimentos biomédicos a práticas estéticas a fim de promover bem-estar e autoestima aos pacientes. Sua importância está na realização segura e eficaz de procedimentos baseados no conhecimento técnico-científico. Assim, o estágio nessa área permite ao estudante vivenciar diferentes casos mediante as suas particularidades, e a interação com pacientes e profissionais, compreendendo melhor os objetivos de cada tratamento. **OBJETIVOS:** Compartilhar as experiências adquiridas durante o estágio curricular supervisionado, ressaltando as principais atividades desempenhadas e a importância da atuação do biomédico na área da estética. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio foi realizado na clínica Estetic Face, com duração total de 204 horas, durante o ano de 2024. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio em estética proporcionou aprendizados valiosos, aprofundando tanto as técnicas utilizadas em cada procedimento, quanto a revisão da anatomia facial, essencial para a realização segura das aplicações. Cada paciente recebia um protocolo personalizado, com recomendações focadas em garantir seu bem-estar e satisfação. Acompanhei o processo completo, da anamnese à conclusão do tratamento, o que ampliou minha capacidade de adaptar-me às particularidades de cada caso. Tive a oportunidade de observar e auxiliar em procedimentos menos invasivos, como aplicação de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, preenchedores, limpeza de pele, além de microcirurgias, como a blefaroplastia. Além disso, o estágio também me proporcionou maior contato com os pacientes, aprimorando minha comunicação e atenção no atendimento. Por fim, pude observar a importância de uma equipe multiprofissional na clínica de estética, onde pude concluir que diferentes perspectivas e especializações enriquecem as decisões e auxiliam no gerenciamento de possíveis intercorrências. **CONCLUSÃO:** O estágio destacou a importância dessa habilitação dentro da Biomedicina, permitindo ao estudante vivenciar de perto a rotina de uma clínica estética e as diferentes abordagens aplicadas em cada caso. Além disso, proporciona uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como comunicação com pacientes e colegas, além do trabalho em equipe, essenciais para o ambiente profissional. Esse conjunto de experiências contribui significativamente para a formação dos futuros biomédicos, preparando-os para as oportunidades e desafios que o mercado de trabalho oferece.

Descritores: Biomedicina Estética, estágio supervisionado, experiência, desenvolvimento profissional.

Instituição: Universidade Federal de Jataí